

ЃУЗАДАН РЕЖАЛАШТИРИЛГАН ЮЃОРИ ВА СИФАТЛИ ПАХТА ЕТИШТИРИШДА ФОСФОРЛИ ЎЃИТЛАРНИНГ МЕЪЁРЛАРИ ВА ТУПРОҚҚА БЕРИШ МУДДАТЛАРИНИ ТЎЃРИ БЕЛГИЛАШ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6462056>

Хушбоқов Рамазон Баходир ўғли

*Термиз агротехнологиялар ва инновацион
ривожланиш институти магистранти*

Аннотация: мақолада ғузадан режалаштирилган юқори ва сифатли пахта етиштириш агротехнологияси, фосфорли ўғитларнинг меъёрлари ва тупроққа бериш муддатларини тўғри белгилаш, тупроқ унумдорлигини оширишда ўғитларнинг аҳамияти, ўғитлардан мақсадли фойдаланиш усуллари ёритилган.

Калит сўзлар: ғуза, фосфорли ўғитлар, ҳосилдорлик, аммафос, суперфосфат, картограмма.

Республиканинг турли тупроқ иқлим шароитларига мос янги агротехнологияларни ишлаб чиқиш ҳамда ишлаб чиқаришга кенг татбиқ этиш бўйича илмий татқиқот ишларини ривожлантиришга асосий эътибор қаратилмоқда. Бу вазифани амалга ошириш орқали аҳолини озиқ – овқат маҳсулотлари, саноатни хом – ашё билан тўла таъминлаш учун қишлоқ хўжалик екинлари ҳосилдорлигини 1.5 - 2.0 баробар ошириш экинларни парваришлашда илмий асосланган технологияларни қўллаш ва жорий этиш агросаноат ходимларининг асосий вазифаси ҳисобланади.

Кейинги йилларда юқори сифатли ип – калава ишлаб чиқаришга ихтисослашган узун – майин, толали пахта хом – ашёси етиштиришга тўқимачилик саноати томонидан талаб ортиб бормоқда.

ПСУЕАИТИ Сурхондарё илмий тажриба станцияси олимлари томонидан ўтказилган тажрибаларнинг натижаларига кўра ғузадан юқори ва сифатли ҳосил етиштиришда минерал ўғитларсиз режалаштирилган ҳосилни олиб бўлмаслиги исботланган. Ҳозирги вақтда етиштирилаётган умумий пахта ҳосилининг 50 - 60 фоизи минерал ўғит ҳисобига етиштирилмоқда.

Илмий тадқиқот муассасаларининг тавсиясига асосан, Республиканинг ҳар хил тупроқ – иқлим шароитларини ҳисобга олиб, ғўза экилган ҳар бир гектар майдондан режалаштирилган ҳосилни олиш учун минерал ўғитларнинг қуйидаги турлари тавсия этилган:

Гектаридан 20 – 25 ц пахта ҳосили етиштириш учун соф ҳолда азот – 150, фосфор – 105, калий – 75 кг; 25 -30 ц пахта ҳосили учун азот – 200, фосфор – 140, калий – 100кг; 30 – 35 ц ҳосил олиш учун азот – 250, фосфор – 175, калий – 125 кг; 35 -40 ц ва ундан юқори ҳосил етиштириш учун азот – 300, фосфор – 210, калий – 150 кг меъёрда қўллаш орқали режалаштирилган ҳосилни олиш мумкин.

Ғўзадан юқори ва сифатли пахта хом –ашёси етиштириш учун қўйидаги агротехник тадбирларни амалга ошириш зарур: биринчидан ерлар пахтадан тозалангач келгуси йил ҳосили учун тупроқ унумдорлигини ҳисобга олиб, гектарига 40 тонна гунг, тупроқ агрохимёвий картограммаси асосида фосфор ўғити йиллик меъёрининг 60 – 70 фоизини ва калийнинг 50 фоизини ерларни шудгорлашдан олдин берилиши керак. Гунгни ҳамма майдонларга 5 – 10 тоннадан сепиш мақсадга мувофиқ эмас, чунки кам миқдордаги органик ўғит тупроқнинг юза қисмига ёр текис сепилмайди, натижада тупроқнинг унумдорлиги бир хил булмайди. Ўтказилган текширишларнинг натижаларига кўра битта даланинг ўзида тупроқ унумдорлиги ҳар хил бўлиши кузатилган.

Шу нуқтаи назарда, ЎзПТИ ва унинг тажриба станциялари томонидан ишлаб чиқилган, тавсияларида ғўзани ўғитлашнинг мақбул тизими ишлаб чиқаришга тавсия этилган. Тавсияларга кўра ғўза ниҳоллари униб чиққан даврда фосфор ва азот элементларига талабчан бўлишини ҳисобга олиб, чигит экиш билан бир вақтда гектарига физик ҳолда 45 -60 кг аммиакла селитра ёки 35 – 40 кг карбамид мочевина, 160 – 200 кг оддий суперфосфат ёки 40 – 50 кг аммафос, 90 – 100 кг суперфос чигит экиш чизиғидан 5 -7 см узоқликда, 12 – 14 см чуқурликка берилганда, ниҳолларнинг соғлом ва бир текис ривожланишига шароит яратилади. Ғўзани биринчи озиклантиришда 3-7 чинбарг чиқарганда гектарига соф ҳолда 50 кг азотли ўғитлар физик ҳолда 150 кг аммиакли селитра, 108.5 кг карбамид мочевина, 238 кг аммоний сульфат қўлланилади. Биринчи озиклантиришда ўғитлар ўсимлик қаторларидан 15 -18 см узоқликда ва 12 – 14 см чуқурликка берилади. Ўғит бундан чуқурга солинса ғўза илдизлари унчалик ривожланмаганлиги учун ўғитни яхши ўзлаштираолмайди ёки тупроқнинг пастки қатламларига тушиб кетиши таъсирида исроф бўлиши мумкин. Тупроқ таркибида фосфор элементи 16 – 30 мг/кг бўлган майдонларда азотли ўғитлардан мочевина ёки аммоний сульфат ўғитлари билан озиклантириш фосфор элементи билан юқори, яъни 46 мг/кг ва ундан юқори даражада таъминланган ерларда аммиакли селитра ўғитидан фойдаланилса ўғитларнинг иқтисодий самарадорлиги ошади.

Ғўзалар гуллаш бoшлаган майдонларда азотли ва фосфорли ўғитлар билан озиклантириш зарур. Бунда гектарига соф ҳолда 75 кг азот, физик ҳолатда 221 аммиакли селитра ёки 163 кг карбамид мочевина ва 50 кг фосфор физик ҳолда 108.5 кг аммафос, 350 кг оддий суперфосфат ўғитлари билан озиклантирилади. Ғўзанинг гуллаш фазасида ўғитлар экиш схемаси 90 см бўлса қаторидан 30 – 35 см узоқликдан, экиш схемаси 60 см бўлса эгатнинг ўртасидан, 14 -16 см чуқурликда тупроққа киритилади.

Ғўзалар ўсув давридаги озиклантиришнинг охириги муддати 10 июлгача тугалланиши лозим. Бу муддатдан кечиктирилса ғўзанинг ўсиш ва ривожланиш даври чўзилиб кетиши, ҳосилдорлик 2 -3 ц/га камайишига ва тола сифатига салбий таъсир этиши, минерал ўғитлар ҳисобига олинадиган иқтисодий самарадорликнинг камайишига олиб келиши аниқланган. Ғўзани озиклантиришда фосфорли ва калийли

Ўғитлар қўлланилмасдан фақат азотли ўғитлар билан озиқлантирилганда, кўсакларнинг очилиши 15 – 20 кунга кечикиши, ҳосил сифатининг пасайиши, тупроқда ўғитлар нисбати NPK (1 : 0.7 : 0.5) нисбат бузилиши оқибатида, ғўзаларнинг ўсиб, ғовлаб кетиши сабабли ўсимликларнинг касалликларга чидамлилиги пасаяди. Айниқса калий элементи берилмаган далаларда, шоналарнинг кўплаб тўкилиши, гуллаш ва кўсаклаш жароғининг бўзилиши, ўсимликларнинг қурғоқчиликка чидамлилиги сусайиб, кўсаклардаги пахта хом – ашёси ва чигитнинг вазни, чигит таркабадаги мой миқдори камайиши, тола сифатининг ёмонлашиши оқибатида 1 – сортга топшириладиган пахта хом – ашёси паст сортларга топширилиши ва пахта толасининг паст баҳоланиши ЎзПИТИ олимлари томонидан исботланган.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2016- йил 24- октябрдаги “Ўсимликларниҳимоя қилиш ва қишлоқ хўжалигига агрокимёвий хизматларни кўрсатиш тизимини такомиллаштириш чора – тадбирлари тўғрисида ” ги ПҚ – 2640 – сон қарори.
2. Тожиев М. Ўзбекистон жанубий сахро минтақаси, экстремал иқлим шароитларида тупроқ унумдорлигини ошириш ва ем – ҳашак базасини яратишнинг илмий асослари Қарши “ Насаф” нашриёти 2015 й 14 – 21 б
3. Исаев. С , Намозов Х, Хожаев. А ва бошқалар. Қишлоқ хўжалик экинларини парваришлаш технологиялари “ ЎзР Фанлар Академияси Асосий кутубхонаси ” босмахонасида чоп этилган. Тошкент ш., зиёлилар кўчаси, 13 – уй, 2018 й, 47 – 87 б
4. Сатторов Ж.С, Каримбердиева А. Тупроқдаги озиқа элементлар захирасини сақлаш ва кўпайтиришнинг усуллари ва резервлари М. Удуғбек номидаги Ўзбекистон Миллий Унмверситети босмахонасида чоп этилган. Тошкент , 2007 й 3 – 14 б